

FIZIKA DARSLARIDA TEOREMALAR METODI

Begmuradov Shokhzod

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8178278>

Anotatsiya: Maqolada o'quvchilarning jismoniy dunyo haqidagi kundalik, fangacha bo'lgan tasavvurlari pedagogik ahamiyatga ega bo'lib, matematikani o'qitish jarayonida foydalanish maqsadga muvofiqligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: vizual savodxonlik; kognitiv grafika; kompyuter modellari; Axborot texnologiyalari; vizualizatsiya; o'quvchilar; fizika; fizika o'qitish metodikasi; maktabda fizika usullari; texnologiya; o'qitish texnologiyasi metodikasi;

Ayrim matematik teoremlarning shartlarining fizik kelib chiqishi ochib berilgan. Differensial hisoblashning asosiy teoremlarini ularning fizika bilan aloqasi asosida taqdim etish metodologiyasining elementlari taklif qilingan. Maqola muallifning ta'lim jarayonida ilmiy tadqiqotning asosiy xususiyatlarini modellashtirish konsepsiyasi doirasida yozilgan.

Talabalarning jismoniy sezgi darajasi haqida:

Talabalarning jismoniy sezgi darajasini aniqlash uchun muallif 1987-88 yillarda Yaroslavl davlat pedagogika universiteti (YaSPU) va Yaroslavl davlat universiteti (YarDU) negizida o'tkazilgan eksperimentni o'rnatdi.

Tajriba quyidagi fikrlarga asoslandi. Birinchidan, matematikani tabiatshunoslikning ajralmas qismi deb hisoblash tabiiy. Shu munosabat bilan asrimizning mashhur matematigi J. fon Neyman shunday yozadi: «Zamonaviy matematikaning eng yorqin g'oyalaridan ba'zilar (bular uning eng yaxshi g'oyalari ekanligiga ishonchim komil) ularning tabiiy fanlardan kelib chiqishini aniq kuzatish mumkin». Ko'rib chiqish ob'ektini toraytirib va matematik tahlil haqida gapirganda, u jismlarning mexanik harakatlarini tasvirlash uchun yaratilgan deb aytishimiz mumkin. Taniqli rus matematigi A.N. Krilov yozadi: "Nyuton mexanik va geometrik tushunchalarga asoslanib, cheksiz kichik hisobni kashf etdi va asoslarini berdi". (A.N.Kolmogorov kitobidan [1, 95-bet] iqtibos keltiriladi.) Ikkinchidan, matematik analizni yaratuvchilar — Nyuton, Eyler, aka-uka Bernulli va boshqalar «sof» matematiklar emas, balki mexanika, fizika, astronomiya va boshqa fanlar sohasida jiddiy ishlar qilganlar. Tabiiyki, ularning ongida matematikani fizikadan ajratib turuvchi bo'linish yo'q edi. Jismlarning harakatlarini o'rganish matematik tushunchalarni kiritish uchun material berdi va matematik teoremlar jismlarning harakatlarini tasvirlash va fizik qonunlarni topish imkonini berdi. Differensial hisobni taqdim eta boshlagan o'qituvchi uni

o'rganishni shunday tashkil etishga harakat qilishi mumkinki, talabalar ma'lumotni xuddi matematik tahlilni yaratuvchilar o'rganganlari kabi qabul qiladilar va o'zlashtiradilar.

Bolalarning tajribasiga murojaat qilib, ular juda erta yoshdanoq jismlarning harakatlarini kuzatishlarini aytish kerak. Ular tebranish tezligini yuqori va pastki nuqtalarda osongina solishtirishlari, harakat yo'nalishini o'zgartirish paytidagi poezdning harakatini juda yaxshi tasvirlashlari va hokazo.. Differensial hisoblash taqdimotini boshlagan o'qituvchi bolalarning jismoniy dunyo haqidagi tasavvurlarini faollashtirishi va ularni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirishi kerak.

Yuqorida aytilganlarning barchasi xulosada bayonot sifatida aytilgan taxminga olib keldi. Uni sinab ko'rish uchun yuqorida qayd etilgan universitetlarning dastlabki ikki kurs talabalari bilan tajriba o'tkazildi. Unda turli fakultetlarda tahsil olayotgan va turli mutaxassisliklarni egallayotgan 374 nafar fuqaro ishtirok etdi. Eksperimentning muhim xarakteristikasi - uni amalga oshirish vaqti: mashg'ulotning birinchi haftasi, ya'ni matematik tahlil hali biron bir izchil nazariyaga aylanmagan payt.

Tajriba quyidagicha davom etdi. Tinglovchilarga eksperimentchilarning maqsadi birinchi kurs o'quvchilarining maktab fizikasini qay darajada bilishlarini aniqlash ekanligi tushuntirildi, so'ngra jismlarning harakatiga oid bir qancha savollar berildi. Talabalar dastlabki ikkita savolga o'zlari xohlagancha javob berishdi. Qolgan ikkitasiga aprior javoblar berildi, ulardan birini tanlash talab qilindi.

Savol I. Jism ma'lum vaqt davomida to'g'ri chiziqda harakat qiladi. Taqqoslash

minimal tezlik v_{min} , maksimal tezlik V_{max} va o'rtacha tezlik V_{av} .

Savol II. Tana ma'lum vaqt davomida to'g'ri chiziqda harakat qiladi. Minimal tezlik v_{min} , maksimal tezlik ixtiyoriy vaqt V_{max} va oniy tezlik $v(t)$ ni solishtiring.

Savol III. Tana ma'lum vaqt davomida to'g'ri chiziqda harakat qiladi. Quyidagi gap to'g'rimi: vaqtning shunday momenti borki, bu momentda tananing tezligi tananing o'rtacha tezligiga teng bo'ladi?

Javoblar: 1) Ha. 2) № 3) bilmayman.

IV savol. Tana ma'lum vaqt davomida to'g'ri chiziqda harakat qiladi va oxirgi daqiqada u o'zining dastlabki holatiga qaytadi. Tananing eng katta masofadagi tezligi qanday?

Javoblar: 1) Noldan katta. 2) noldan kam. 3) Nolga teng. 4) Bilmayman. Birinchi ikkita savolga berilgan javoblar natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

IV savolning mohiyatini aniqlash uchun biz xuddi shu belgidan foydalanamiz. To'g'ri javob shundaki, eng katta masofa momentidagi tananing tezligi nolga teng.

t_0 eng katta olib tashlash momenti bo'ladimi, keyin

$v(t) = 0$, yoki $s(t) = 0$. Ma'lum bo'lishicha, agar $s(b) = s(a)$ bo'lsa.

(tana asl holatiga qaytadi), keyin vaqt ichida bir lahza bor

t_0 , shundayki $s(t_0) = 0$. Bu bayonot Rol teoremasi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, respondentlarning 77 foizi intuitiv, jismoniy darajada mustaqil ravishda Rol teoremasini shakllantirishi mumkin, bu differensial hisoblashning asosiy teoremlaridan biri (jadvalning oxirgi ustuni, $v=0$ javobli chiziq).

Jadvalning oxirgi ustunining oxirgi ikkita katakchasi alohida e'tiborga loyiqdir. Gap shundaki, Rol va Lagranj teoremlari differensial hisoblash jarayonida markaziy o'rinni egallaydi, chunki funksiyalarni o'rganish va ularning grafiklarini tuzishda qo'llaniladigan asosiy bayonotlar shundan kelib chiqadi: funktsiyaning doimiyligi, mezoni, monotonlikning etarli sharti, ekstremum uchun etarli shart. Respondentlarning 57 foizi mustaqil ravishda ikkita jiddiy matematik teoremani intuitiv darajada shakllantirishga qodirligi o'quvchilarda jismoniy sezgi yetarli darajada yaxshi ekanligini va bu sezgidan differensial hisobni o'rgatishda faol foydalanish zarurligidan dalolat beradi. Rol va Lagranj teoremlari bir-biridan mantiqiy ravishda olingan, shuning uchun respondentlarning 94 foizi ulardan kamida bittasini mustaqil ravishda intuitiv ravishda shakllantirishlari juda muhim. Uning so'zlariga ko'ra, matematikani o'rganishda jismoniy intuitsiyani rag'batlantirish deyarli barcha talabalar auditoriyasi tomonidan etarli darajada javob beradi.

Eksperimental ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'rganilayotgan sohada va o'rganilayotgan darajada fizika-matematika fanlariga yo'naltirilganlik va jismoniy sezgi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik yo'q. Shunday qilib, iqtisodchilar uchun ma'lumotlar (mutaxassisligi "buxgalteriya hisobi") matematiklar va hatto fiziklar natijalari bilan solishtirish mumkinligini ko'rsatadi (to'g'ri javoblar va oxirgi ikki qatorga qarang).

Qizig'i shundaki, respondentlar o'zlariga berilgan fizik savollarni matematik material bilan bog'lamadilar, buni tinglovchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar tasdiqlaydi.

Olingan natijalarning ishonchliligi chi-kvadrat testi yordamida baholandi. Hisoblash quyidagilarni ko'rsatdi: bu raqamlar mumkin bo'lgan apriori

javoblardan birini tasodifiy (teng ehtimolli) tanlash natijasida olinganligi ehtimoli 0,001 dan ancha past.

Shunday qilib, eksperimental ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning jismoniy sezgi muhim qiymat bo'lib, undan o'qitish jarayonida faol foydalanish tabiiydir. Quyida biz uni ishlatish nafaqat tabiiy, balki juda samarali ekanligini ko'rsatamiz.

2. Isbotlar mantig'i va ba'zi matematik teoremlarning shartlarining fizik kelib chiqishi

Keling, fizik mulohazalardan makroskopik jismning harakat qonuni bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan funksiyaga ba'zi cheklovlarni keltiramiz va keyin ularni differensial hisoblashning asosiy teoremlari shartlari bilan solishtiramiz.

Shunga o'xshash mulohazalarni differensial hisoblashning boshqa teoremlariga nisbatan ham amalga oshirish mumkin. Ko'p tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar harakatlarning xossalari funksiyalarning kengroq sinfiga kengaytirish vazifasini osonlikcha engishlari va differensial hisoblashning barcha asosiy teoremlarini gipotezalar ko'rinishida mustaqil ravishda olishlari mumkin.

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, matematik bayonotlarning gipoteza ko'rinishida paydo bo'lishi hech qanday holatda ularning qat'iy mantiqiy isbotini almashtirmaydi, hatto bu bayonotlarni mustaqil ravishda chiqarish jarayonida talabalar matematik ijodkorlik qobiliyatini namoyish etgan bo'lsalar ham. Shu bilan birga, bu ijodiy harakatni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Utilitar nuqtai nazardan ham u o'qituvchiga keyingi matematik va pedagogik harakatlarga nisbatan katta erkinlik beradi. Gipotezani tekshirish darhol yoki kechiktirilishi mumkin, siz bu testni o'zingiz qilishingiz yoki talabalarni darsliklarga yuborishingiz, bu farazlarni fizika yoki matematikada qo'llashingiz mumkin va hokazo. O'qituvchining u yoki bu harakat usulini tanlashi aniq vaziyatga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aranova, S. V. Umumiy ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quv ma'lumotlarini vizualizatsiya qilishning intellektual-grafik madaniyati / S. V. Aranova // Janubiy Ural davlat gumanitar-pedagogika universiteti axborotnomasi. - 2017. - No 5. - B. 9-16.
2. Verbitskiy, A. A. Oliy ta'limda faol o'qitish: kontekstli yondashuv / A. A. Verbitskiy. - Moskva: Yuqori. maktab, 1991. - 207 b.
3. Zenkin, A. A. Kognitiv kompyuter grafikasi / A. A. Zenkin; ed. D. A. Pospelov. - M.:Fan, 1991. - S. 192.

4. Koshcheeva, E. S. Raqamli ta'lim modellarining kognitiv grafikasi / E. S. Koshcheeva, E. P. Matveeva // Akademik A. V. Usovaning zamonaviy ta'lim va pedagogik merosi: xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami, Chelyabinsk, 4-5 oktyabr. 2021: 2 soat ichida. 1-qism / tahrir. O. R. Shefer va I. I. Bepal. - Chelyabinsk: Krai Ra, 2021. - S. 201-205.
5. Lapsheva, E. E. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida talabalarning vizual savodxonligini rivojlantirish / E. E. Lapsheva, M. V. Xramova // Psixologik-pedagogik jurnali Gaudeamus. - 2011. - 2-son (18).
6. Manko, N. N. Ta'lim faoliyatini faollashtirishda didaktik ob'ektlarning kognitiv vizualizatsiyasi / N. N. Manko // Oltoy davlat universiteti axborotnomasi. - 2009. - No 2. - S. 22-28.
7. Manko, N. N. Didaktik ob'ektlarning proektiv vizualizatsiyasi o'quvchilarning rivojlanishini belgilovchi omil sifatida / N. N. Manko // Ta'lim va fan. - 2013. - No 6. - B. 91-106.
8. Raputo, A. G. Vizualizatsiya o'qituvchilarni o'qitish jarayonining ajralmas qismi sifatida / A. G. Raputo // Eksperimental ta'lim xalqaro jurnali. - 2010. - No 5. - B. 138-141.
9. Robert, I. V. Pedagogik bilimlarning yangi sohasi sifatida ta'limni axborotlashtirish IV Robert // Inson va ta'lim. - 2012. - 1-son (30). - S. 14-18.

